

НОДАВЛАТ ХУСУСИЙ МАКТАБЛАРДА БОШҚАРУВ ЖАРАЁНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572789>

Лайло Алиқулова

*Жиззах давлат педагогика институти
2 босқич магистр*

Ботиров Бахтиёр Файзуллаевич

*Жиззах давлат педагогика институти
Мақтаб менежменти кафедраси доценти*

Аннотация: Ушбу мақолада нодавлат хусусий мактабларда бошқарув жараёнининг ўзига хос жиҳатлари ҳамда ҳозирги кунда яратилаётган шарт- шароитлар ҳақида батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: Норасмий таълим, халқаро институти (ТРХИ), эксперимент, махсус дастурлар, нодавлат сектор, нодавлат таълим

Бутун дунёда таълим соҳасини режалаштирувчи мутасадди раҳбарлар ва сиёсатчилар асосий эътиборларини расмий таълим тизимларига қаратган бўлиб, бу болалар боғчасидан бошланғич ва ўрта таълим орқали университет даражасидаги таълимга қадар бўлган босқичларни ўз ичига олади. Ушбу таълим тизимига кирувчи муассасалар салмоқли даражада маблағ талаб этади ва ўзлари мансуб бўлган жамиятнинг ижтимоий ва иқтисодий ҳаётида асосий роллардан бирини ўйнайди. Ушбу асосий таълим тизимларига қўшимча равишда кўплаб жамиятларда тобора ортиб бораётган жараён ҳам мавжуд бўлиб, унга мазкур китобда репетиторликнинг норасмий таълим тизимлари тарзида тилга олинади.

Норасмий таълим тизимларининг ижтимоий ва иқтисодий таъсири ҳам салмоқли бўлишига қарамасдан уларга сезиларли даражада камроқ эътибор қаратилган. Мазкур таҳлилда таълим соҳасини режалаштирувчи мутахассислар ва сиёсатчилар норасмий таълимга кўпроқ эътибор беришлари лозимлиги хусусида сўз юритилади.

Дунёнинг баъзи қисмларида, хусусан Японияда ва Шарқий Осиёдаги бошқа бир қатор мамлакатларда узоқ муддат давомида норасмий таълимга катта эътибор бериб келинмоқда. Сўнгги йилларда бошқа мамлакатларда ҳам норасмий таълимга қаратилаётган эътибор даражаси ва у билан бирга хусусий ўқитишнинг турлари ва таъсири ҳам сезиларли даражада ортгани кузатилмоқда. Бундан ташқари, хусусий ўқитиш боргансари алоҳида норасмий фаолият

кўринишида эмас, тизимга солинган ҳолда олиб борилмоқда. Хусусий ўқитиш муассасалари бир-бирлари билан алоқа ўрнатмоқда ва баъзилар мамлакат миқёсида иш олиб бормоқдалар. 1999 йили ЮНЕСКОнинг Таълимни режалаштириш халқаро институти (ТРХИ) хусусий ўқитиш бўйича илк халқаро тадқиқот натижаларини чоп этди. Китоб мазкур муаллиф томонидан тайёрланган (Bray, 1999a). Китоб илмий ишлар ва мутахассислик бўйича адабиётларда катт ааксадога эга бўлди. Айниқоғда, китобда тадқиқ этилган масалалар янада чуқурроқ ўрганилиши лозим эканлиги қайд этилган эди. 1999 йилдан кейинга ўтган давр мобайнидаги ишларда тадқиқот мавзуси ҳақиқатдан ҳам бир қатор изланишларда ўрганилди.

Шу боис мутасаддиларга тоифа бериш тартибини соддалаштириш, педагоглар билимини йил давомида баҳолаш имконини берувчи 2 босқичли тизимга ўтиш бўйича кўрсатма берилди.

Таълим сифати пастлиги, моддий-техника базаси етарли бўлмагани сабабли айрим мактаблар тўлиқ қувватда ишламаяпти. Масалан, Тошкент шаҳридаги 32 та мактабда ўқувчиларни қамраб олиш даражаси паст.

Мамлакатимизда хусусий таълим муассасаларига кенг шароит яратилаётгани боис келгуси йилдан эксперимент тариқасида кам қувватда ишлаётган мактабларни танлов асосида салоҳиятли талабгорларга ишончли бошқарувга бериш таклифи билдирилди.

Мактабларда замонавий бошқарувни жорий қилиш масалаларига ҳам тўхталиб ўтилди. Энди мактаб директорларини лавозимга тайинлаш бевосита маҳаллий кенгашлар билан келишилган ҳолда, танлов асосида амалга оширилади. Ҳар бир номзод мактабнинг кўрсаткичларини келгуси 3 йилда юқори даражага олиб чиқиш бўйича ўз дастури билан танловда иштирок этади ва ҳар йили кенгашлар олдида ҳисобот беради.

Бундан асосий мақсад-мактабларнинг самарали фаолиятини ташкил этиш, директорлар ишига ноқонуний аралашувлар ва кадрлар қўнимсизлигига барҳам бериш.

Мактаблар билим билан бирга тарбия, маънавият маскани ҳамдир. Давлатимиз раҳбари бу ишларга ҳудудларда яшаб, ижод қилаётган шоир ва ёзувчиларни кенг жалб қилиш, мактабларнинг директор жамғармасидан ва маҳаллий бюджет маблағларидан уларга ойлик маош тўлаш лозимлигини таъкидлади.¹

Сўнги йилларда нодавлат таълим ташкилотлари кўпроқ «хусусий» деб аталадиган бўлиб қолди. Бунинг негизида таълим

¹ <https://xs.uz/uzkr/post/talim-tarbiya-tizimi-taraqqiyotning-yangi-bosqichi-muhokama-qilindi>

хизматлари тадбиркорлик фаолияти шаклида кўрсатилиши мумкин деган фикр, тасаввур ётибди. Бу қанчалик тўғри?

Саволга жавоб сифатида таълимнинг мазмун-моҳияти, ижтимоий аҳамияти, ўзига хос хусусияти, жамият ва ҳар бир шахс ҳаётидаги ўрни, ривожланган давлатлар тажрибасидан келиб чиқиб, ушбу фаолиятга доир қуйидаги жиҳатларни қайд этиш лозим.

Биринчидан, Конституциямизнинг 41-моддасида ҳар ким билим олиш ҳуқуқига эгаллиги, бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланиши, мактаб ишлари давлат назоратида эканлиги қатъий белгиланган.

Иккинчи жиҳат—бу юқорида қайд этганимиз, давлат томонидан таълим фаолиятини солиқлардан озод этилиши. Буни фуқароларимиз конституцион ҳуқуқининг кафолатланишига кўмаклашувчи восита сифатида баҳолаш мумкин.

Учинчидан, таълим ягона давлат стандартлари доирасида олиб борилади. Амалиётда бу қоидадан айрим четга чиқишлар мавжуд. Масалан: иқтидорли болалар айрим фанларга (математика, кимё, чет тиллари ва ҳ.к.) чуқурлаштирилган дастур бўйича ўқитиладиган махсус мактаблар; айрим мактабларда қўшимча фанлар бўйича ўқитиш; мактабларда ўқув моддий-техник базаси у ёки бу сабабларга кўра турлича бўлиши ва ҳ.к. Бундай ҳолатларга умумий қондани инкор этувчи омил сифатида қарамаслик керак. Зеро, олий ўқув юртларига киришда абитуриентлар ваколатли давлат идораси тасдиқлаган, барча умумтаълим мактаблари битирувчилари учун бир хил бўлган ягона стандартлар асосида синалади ва махсус дастурлар бўйича ўқитилган болаларга мутлақ устунликни бермайди.

Тўртинчидан, таълим фаолияти «тадбиркорлик» тушунчаси таърифига тўғри келмайди. «Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида»ги қонуннинг 3-моддасига мувофиқ, «тадбиркорлик – даромад (фойда) олишга қаратилган ташаббускор фаолиятдир», яъни фойда олиш – тадбиркорликнинг мақсади.

Таълим фаолиятининг мақсади – билим бериш, тарбиялаш. Бунда, албатта, таълим берувчилар даромад ҳам олади. Лекин бу даромад – меҳнат ҳақидир. Фойда, дивиденд эмас. Бу шуни англатадики, масалан, қайсидир тадбиркор, фермер, савдогар каби турли касб эгалари таълим муассасини ташкил этиб, даромад олиши ҳам мумкин. Лекин бу даромад унинг фойдаси, дивиденди эмас, балки жисмоний шахслардан олинadиган даромад солиғи ва ижтимоий солиқ солинадиган, унинг шу таълим ташкилотида директор, бошқарув аъзоси, ўқитувчи ва бошқа лавозимларда ишлагани учун меҳнат ҳақи ҳисобланади. Қонунчилигимизда нодавлат нотижорат ташкилотлари, қонун ҳужжатларига мувофиқ, ўз устав мақсадларига

мос тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши мумкинлиги белгиланган. Улар, ҳатто, фойда ҳам олиши мумкин, аммо бу фойда муассислар ўртасида дивиденд сифатида тақсимланиши мумкин эмас, балки фаолиятининг асосий мақсадида, яъни бу фаолият таълим бўлса, таълимни ривожлантириш, ходимлар даромадини қўшимча иш ҳақи (мукофот) билан рағбатлантиришга йўналтирилиши лозим. «Нодавлат нотижорат ташкилотлари тўғрисида»ги қонуннинг 29-моддасига кўра, нодавлат нотижорат ташкилотининг мол-мулкани шакллантириш манбаига тадбиркорлик фаолиятидан олинган, фақат устав мақсадлари учун ишлатиладиган даромадлар (фойда) кириши кўрсатиб ўтилган.

Бешинчидан, бозор иқтисодиёти ва тадбиркорликнинг асосий унсурларидан бири «рақобат» тушунчасини таълим фаолиятига нисбатан тўлиқ маънода қўллаб бўлмайди. Бозор иқтисодиётига асосланган жамиятда рақобат ижтимоий соҳага эмас, асосан иқтисодий соҳага оид тушунчадир. Қайсидир мактабда билим беришнинг илғор услуби қўлланилаётган бўлса, бу услуб ушбу мактабнинг «тижорат сири», рақобат устунлиги бўлиши мумкин эмас, аксинча бундай илғор тажриба барча мактабларда қўлланилиши учун тарғиб қилиниши даркор.

Олтинчидан, агар таълим фаолияти тадбиркорлик тушунчасига тўғри келганда бозор иқтисодиёти ривожланган давлатларда мактаблар аллақачон хусусий бизнес-тузилмаларга айланган бўлар эди. Ривожланган давлатларда воқелик шундайки, умумий ўрта таълим тузилмаларининг иккита тури устунлик қилади:

–public schools давлат мактаблари – давлат бюджетидан молиялаштириладиган мактаблар;

–non profit, яъни даромад олишни кўзламайдиган нодавлат ташкилотлари шаклидаги мактаблар.

Ушбу мамлакатларда фойда олишни кўзлаб тузилган мактаблар ҳам фаолият юритади. Аммо солиқ ва бошқа имтиёзлар фақат non profit таълим ташкилотларига нисбатан татбиқ этилади. АҚШ Солиқ кодексига кўра, таълим бериш мақсадида тузилган компаниялар фойда солиғи тўлашдан озод қилиниши белгиланган. АҚШ Ички даромадлар хизмати (Internal Revenue Service) тушунтиришига кўра, юқоридаги имтиёздан фойдаланиш учун бундай ташкилотлар фойда олиш ёки хусусий манфаатларни кўзлаб тузилмаган ва фаолият олиб бормаётган бўлиши зарур. Яъни, мазкур имтиёзлардан фақатгина non profit таълим ташкилотлари фойдаланиши мумкин.

Германия конституциясининг 7-моддаси 4-бандида давлат мактабларига муқобил хусусий мактаблар очилиши мумкинлиги кафоотланган. Таълим мақсади, имкониятлари ва педагоглари

салоҳияти бўйича давлат мактабларидан қолишмаса ҳамда ўқувчиларини уларнинг ота-оналарининг мулкый ҳолати бўйича ажралиб туришига йўл қўйилмасагина хусусий мактаб очилишига рухсат берилади.

Ҳиндистонда ҳам илм-фан ва технологияларни ривожлантиришга жуда катта эътибор берилади. Мамлакат таълим тизимида давлат таълим муассасалари билан биргаликда нодавлат таълим масканлари ҳам ривожланиб бормоқда. Ҳиндистонда таълим фаолиятини тартибга солувчи «Таълимга бўлган ҳуқуқ тўғрисида»ги қонун (Right to Education Act 2009) асосида ишлаб чиқилган Намунавий қоидаларда хусусий мактаблар даромад олиш учун фаолият кўрсатиши мумкин эмаслиги акс этган.

Демак, ижтимоий хизматлар, жумладан, таълим хизматлари, қисман, айрим ҳолларда тўлиқ тўлов асосида амалга оширилиши мумкин. Аммо, пуллик дегани ҳар доим ҳам бизнес фаолиятини англамайди. Пуллик ижтимоий хизматлар, шу жумладан, таълим хизматлари тадбиркорлик субъектларининг эмас, балки нодавлат нотижорат ташкилотларининг хизматлари сифатида кўрсатилиши мумкин. Хулоса шуки, таълим тизимини мамлакатимиздаги ислохотлар жараёнига мос тараққий эттириш учун таълимни бизнес деб биладиган хусусий секторни кенгайтириш эмас, балки нодавлат нотижорат муассасалари шаклида ривожлантириш даркор.

Шундай экан, қонунларимизга ижтимоий соҳада нодавлат секторни хусусий бизнес тузилмаси сифатида эмас, балки нодавлат нотижорат ташкилотлари шаклида ривожлантиришга доир тегишли тузатишлар киритиш мақсадга мувофиқ.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Florian Geyer. The Educational System in Belgium CEPS Special Report/September. ISBN 978-92-9079-921-4 Available for free downloading from the CEPS website <http://www.ceps.eu>)© CEPS, 2009

2. Nazarov, T. (2021). TA'LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4423>

3. Alimova, Q. (2021). ZAMONAVIY MENEJER FAOLIYATI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 1(1). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/920>

4. Alimova, Q. (2021). TA'LIM TIZIMIDA INNOVATSIYA JARAYONLARINI BOSHQARISH. Jizzax innovatsion ta'limi , 1 (1). <https://education.jspi.uz/index.php/education/article/view/564>

5. Nazarov, T. (2021). TA'LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Журнал Педагогики и психологии в современном образовании, 1(4). извлечено о

<https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4423>

6. Ablyakimova, R. (2020). VIEW AND THEORIES ON FACTORS INFLUENCING MANAGEMENT DECISION-MAKING. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 11(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/1052

7. Аблякимова, Р., & Usmonov, A. (2021). Умумтаълим мактабни самарали бошқаришда янгича ёндошув. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, (2). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/1537>